

चंद्रकांत महामिने: यांच्या साहित्यातील सामाजिक स्थिती

श्री. शिवाजी रामनाथ सुंभे
संशोधक विद्यार्थी

सहाय्यक प्राध्यापक

मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक-422002

संलग्न (Affiliated)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

डॉ. छाया शशीपाल शिंदे

संशोधन मार्गदर्शक

सहाय्यक प्राध्यापक

मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक

संलग्न (Affiliated)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

संशोधन केंद्र

मराठा विद्या प्रसारक समाज

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक.

संलग्न (Affiliated) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

कलावंत, विचारवंत, संगीतकार, विडंबनकार समाजातील विसंगती, दोष आपल्या कलेच्याद्वारे मांडून समाजाला शहाणे करण्याचं काम करत असतो. समाजाला लोकशिक्षण देणे हे मात्र या कलावंतांचे काम नसते किंवा दोष दाखवणे हाही त्यांचा हेतू नसतो. तर माणसात शहाणपण यावे त्यातील दौर्बल्य नाहीसे व्हावे असे वाटत असते.

चंद्रकांत रमेश महामिने हे मराठीतील एक आघाडीचे विनोदी लेखक आहेत. त्यांनी विनोदी कथा, कादंबरी, वग-नाट्य, नाटक, ललित- लेख संग्रह, बाल- नाटिका, व्यंग- कविता इत्यादी साहित्य प्रकारात आपला विनोद मांडण्याचा प्रयत्न केला.

चंद्रकांत महामिने यांचा जन्म १०/०२/१९३४ रोजी कोल्हार बुद्रुक तालुका राहता जिल्हा अहमदनगर येथे झाला. त्यांच्या साहित्य लेखनात आलेल्या व्यक्तिरेखा चित्रित केलेले ठिकाण हे प्रामुख्याने त्यांनी अनुभवलेल्या स्थितीवरून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

चंद्रकांत महामिने आपले साहित्य लिखाण करत असताना त्यांना आलेला अनुभव, सहन करावा लागला त्रास या सगळ्यातून मार्ग काढून आपले लिखाण त्यांनी केले आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

१) **शिक्षणाचा परिणाम:-** शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यामुळे समाजातील विविध जाती धर्मातील नवशिक्षित आपले अनुभव साहित्यातून मांडू लागले. शतकानुशतके ज्ञान आणि शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला लेखणीचे आणि वाणीचे सामर्थ्य जाणू लागले. साहित्य निर्मितीची क्षमता असलेले बहुजनांमधील अनेक नवनिर्मितीकार साहित्य व्यवहारात मोठ्या उमेदीने आपल्या जाणीवांसह उतरू लागले.

२) **यंत्र युगाचा परिणाम:-** गावगाड्यात अठरापगड जातीचे लोक आपापला व्यवसाय करत होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आधुनिकीकरणामुळे पारंपरिक व्यवसाय ओस पडले. याचा फटका विणकर (कोष्टी) समाजालाही बसला. इंग्रजांनी वस्त्रोद्योगासाठी यंत्र आणली या यंत्रावर तयार होणारे वस्त्र हातमागापेक्षा चांगले व किमतीने स्वस्तवाटल्याने हातमागावरील वस्त्रांची मागणी कमी होऊ लागली. कोष्टी समाजाला पर्यायी व्यवसाय शोधावा लागला.

हातमागावर वस्त्रे विणून रोजंदारी करणारा कोष्टी बेकार बेरोजगार झाला. पोट भरण्यासाठी मिळेल तो रोजगार किंवा

व्यवसाय करणे भाग पडले. त्यासाठी स्थलांतर करावे लागले. बेलापूर येथून कोल्हार येथे ते स्थायिक झाले. तेथे भेळ विकण्याचा धंदा सुरू केला व घरातच हॉटेल व खानावळ सुरू केली.

३) **आडनावान ऐवजी जातीवाचक शब्दांचा वापर:-**आडनाव फक्त कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी असावे. कारण त्याकाळी गावकऱ्यांच्या तोंडी सुतार, कासार, सोनार, शिंपी, लोहार, कुंभार, न्हावी व बामन इत्यादी जातिवादक शब्दांचा वापर केला जात असे. रघुनाथ महामिने नावाचा वापर करण्याऐवजी गांवकरी रघुनाथ कोष्टी नावाने त्यांना ओळखत. अगोदरच्या काळात समोरचा व्यक्ती कोणत्या जातीचा आहे हे तत्काळ लक्षात यायचे. नंतरच्या काळात हे चित्र बदलले.

४) **अस्पृश्यता चित्रण:-**लेखकांना हॉटेल व्यवसाय सांभाळत असताना आलेला अनुभव आपल्या साहित्यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय समाजव्यवस्था चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर अवलंबून होती. त्याला लेखकाचे गाव देखील अपवाद नव्हते. गावगाड्यात अस्पृश्यता पाळली जात होती. हॉटेल आत अस्पृश्य व्यक्तीचा चहाचा कप बाहेर देवळीत ठेवला जात असे. दुसऱ्या दिवशी तीच कप- बशी त्या व्यक्तीला दिली जात असे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट झाली. सर्व लोक हॉटेलला व दुकानात वावरू लागले. वरच्या जातीतील लोकांना दुसऱ्या जातीतील लोकांमध्ये देखील भेदाभेद केला जात असल्याचे चित्र लेखकाने केले आहे, ते म्हणतात “चातुर्वर्ण्याची गाठ केवळ उच्चवर्णीयांच्या शेंडीलाच बांधलेली नव्हती, तर अन्य स्पृश्य समाजालाही या गाठीने कसे गाठले होते याचे प्रतिनिधीक उदाहरण होते.”

५) **सामाजिक अभिसरण:-**हळूहळू समाजव्यवस्थेत बदल होत होता. लोक दलित समाजातील लोकांना स्वीकारायला सुरुवात केली होती. सर्व लोक एकत्र राहत होते. हॉटेलच्या बाहेर चहा पिणारे दलित बांधव आता सर्वांबरोबर चहा पिकू लागले होते. राष्ट्रसेवा दल व कम्युनिस्ट पार्टीत काम करणारे मित्र सुद्धा आपले समाज कार्य करत होते. सहकार चळवळ जमाने सुरू झाली त्यातूनच प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी झाली. नंतर लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारली होती.

६) **खेड्याचे बदलते रूप:-**स्वातंत्र्योत्तर काळात भौतिक सुधारणामुळे खेडेगावी सुधारली. दळणवळणाची साधने वाढली. व्यापारी केंद्रीय निर्माण झाली. गावोगावी बँका, शासकीय कार्यालय यामुळे वर्दळ वाढली. धार्मिक संस्था, जत्रा उत्सव यात बदल झाला. खेडेगावात वीज आली, नळ योजना राबवली गेली. त्यामुळे लोकांचे जीवन सुखकर झाले. रेडिओ, टी.व्ही. सारखी करमणुकीची साधने लोकांना उपलब्ध झाली.

७) **आर्थिक स्थिती:-**पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील प्रवरानगर येथे सहकारी साखर कारखाना सुरू केल्यानंतर लोकांना रोजगार मिळाला. लोक उसाचे बारमाही पीक घेऊ लागले, बँका आल्या, लोकांना कर्ज मिळू लागले. कोणत्याही जातीचा मनुष्य आपल्या क्षमतेनुसार काम करू लागला. त्यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती सुधारली व शिक्षणासाठी तो आपला परिसर सोडून शहराकडे जाऊ लागला.

निष्कर्ष:-

चंद्रकांत महामिने यांनी आपल्या आयुष्याचा पूर्वार्ध कोल्हार परिसर व नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने नाशिक शहरात स्थायिक झाले. त्यांना भेटलेले साहित्यिक त्यांच्यावर झालेले कुटुंबातील संस्कार व त्यांचा उपजत असलेल्या विनोदी स्वभाव यामुळे त्यांनी आपल्या परिसरातील लोकांचे जीवन चित्रण करणारा प्रवाराकडची माणसं हा व्यक्तिचित्रणात्मक कथासंग्रह लिहिला व नंतरच्या काळात त्यांनी 30 पेक्षा जास्त विनोदी कथा लिहिलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांच्या लिखाणात शहर व खेडे यांचे चित्रण आलेले पाहायला मिळते. खेड्यांचं चित्रण करत असताना रामपूर हा शब्द बऱ्याचदा येतो. तर शहराचे चित्रण करत असताना गुलशानाबाद, गुलशनपूर अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग वारंवार आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. चंद्रकांत महामिने यांनी “ जत्रा, आवाज, मेनका” या दिवाळी अंकासाठी लिखाण केले आहे. तसेच त्यांनी आपले कथा साहित्य प्रामुख्याने गांवकरी, लोकमत, देशदूत इत्यादी वर्तमानपत्रांमधून स्तंभलेखन केले आहे. त्यांनी अनुभवलेले समाजजीवन त्यांच्या विविध कथांमध्ये आलेले आपल्याला पाहावयास मिळते.

संदर्भ: -

- १) चंद्रकांत महामिने- प्रवाराकाठची माणसं
- २) मुलाटे वासुदेव - 'ग्रामीण साहित्य: चिंतन आणि चर्चा'
- ३) चंद्रकांत महामिने- खानावळ ते लिहिणावळ, साकेत प्रकाशन

